

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-2>

Бош мухаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош мухаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умарўгли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Шоҳиста Умиджон қизи Муҳамедова “ЗУЛМАТ” ҚИРОЛЛИГИДА СУКУТ ХАВФИ.....	5
2. Худойбердиева А.Х. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНО-КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ.....	12
3. Asadov To’lqin Hamroyevich O’ZBEK TILIDA SO’Z YASALISHI TADQIQI VA RIVOJI XUSUSIDA.....	18
4. Fayziyeva Aziza Anvarovna METAFORALAR TARJIMASINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	26
5. Sultanova Muxabbat Shamsiyevna, Mardanova Firuza Subhonovna CHET TILLARNI O’RGANISHNING INTERFAOL USULLARI.....	31
6. Максумова Фарида Абдуразаковна СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ТУРЦИИ.....	36
7. Ахмедова Азиза Хусеновна ПРИРОДА СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ В МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЕЙ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА).....	43
8. Туракулова Зарина Мардонкуловна МНОГООБРАЗИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП УСТАРЕВШИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО ЯЗЫКА, ОБРАЗУЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ.....	50
9. Сулайманова Нилуфар Жаббаровна ДИОЛОГИК НУТҚДА БАҲО НУТҚИЙ АКТЛАРИ БАЖАРИЛИШИНИНГ ПРАГМАТИК ВА СОЦИОЛИНГВИСТИК ШАРТЛАРИ.....	56
10. Umarova Feruzabonu Bobir qizi TARBIYACHILARNING KASBIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	68
11. Shahnoza Izbosarova NALIMA XUDOYBERDIYEVA IJODIDA O’XSHATISHLARNING LINGVOROETIK XUSUSIYATLARI.....	72
12. Рашидова Умида Мансуровна БАДИИЙ МАТНДА УСЛУБИЙ ХОСЛАНГАН ПОЛИСЕМАНТИК ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ-СТИЛИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
13. Назарова Нуржаҳон Баҳодировна ЭРТАКНИНГ ДИСКУРСИВ БЕЛГИЛАРИ.....	83
14. Дўстова Сурайё Савроновна “ТАЗКИРАИ ШУАРО”ДА БЕРИЛГАН ҒАЗАЛЛАРДАГИ МАТНИЙ ФАРҚЛАР.....	87
15. Юсуфжонова Шахло Мухторовна ТАРЖИМА МУАММОЛАРИНИНГ УМУМЛАШТИРИЛГАН ТАВСИФИ.....	93
16. Шахноза Акромовна Қўлдашева ЎЗБЕК ТИЛИ ТАЛАФҲУЗ ТИЗИМИДА УМУМТУРКИЙ ДИВЕРГЕНТ ВА КОНВЕРГЕНТ БЕЛГИЛАР ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	99

17. To'rayeva Maftuna Akbar qizi SEMANTIK NEOLOGIZMLARNING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	108
18. Феруз Ражабов Умаркулович ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД БОБУР ЛИРИК АСАРЛАРИДАГИ АНТРОПОНИМЛАРНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	113
19. Amirova Zohida Oripovna LINGVOKULTUROLOGIYA KONTEKSIDA "TIL" TUSHUNCHASI TALQINI.....	120
20. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARNING ETIMOLOGIK KOMPONENTI ASOSIDA ILMIY MATNLARNI TARJIMA QILISHNI O'RGATISH MODELINI AMALGA OSHIRISH.....	124
21. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	130
22. Jumaniyozova Nuriya Aхmedovna O'ZBEK TILIDA YURIDIK DISKURS NOMINATIV BIRLIKLARI.....	136
23. Насиба Раимназарова ШЕВАГА ОИД СЎЗЛАРНИНГ ГЕНЕТИК-ЭТИМОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКСИКОГРАФИК ТАВСИФИ МАСАЛАСИ.....	141
24. Tugba Yilmaz ABDULLA ORIPOV SHE'RLARIDA TASAVVUR VA OBRAZ.....	146
25. Ibodullayeva Maftuna Habibullayevna, Yunusova Bahora Axtamjonovna THE USE OF SUPERSTITIONS IN THE LIFE OF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES AND THEIR TYPES ACCORDING TO SITUATIONS.....	153
26. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	161
27. Джураев Ботир Илхомович СЕМЕЛЬФАКТИВ ФЕЪЛЛАР ТИПОЛОГИЯСИ.....	167
28. Vosiljonov Azizbek Voxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	172
29. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Qodirova Zebo Gulboyevna TABIIY TILLAR JARAYONI UCHUN SEMANTIK MUNOSABATLAR TAHLILIDA ONTOLOGIYANING O'RNI.....	177
30. Emrah Yilmaz MAXTUMQULI FIROG'IY DEVONIDAGI FRAZEOLOGIZMLARNING LEKSIKOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	184
31. A. Bozorbekov LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	191
32. Насима Саидбурҳоновна Қодирова ОЛИМНИНГ ИЛМИЙ-АДАБИЙ ОЛАМИ (И.Ҳаккул ижоди мисолида).....	197
33. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	206

Шоҳиста Умиджон қизи Мухамедова

Магистратура бўлими Лингвистика ва иглиз
адабиёти кафедраси ўқитувчиси Ўзбекистон
Давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон
e-mail: obidjonova993@gmail.com

“ЗУЛМАТ” ҚИРОЛЛИГИДА СУКУТ ХАВФИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6633949>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақола марказида яҳудий миллатига мансуб америкалик ёзувчи Эли Визелнинг “Зулмат” (“Night”) асари бўлиб, роман замонавий бўлишига қарамай ўтмишга айланган даҳшатли Иккинчи жаҳон уруши вақтларини ва қолаверса, яҳудий халқи гирифдор бўлган азоб-уқубатларни яққол тасвирлайди. Қуйидаги мақола романи уч хил адабий ёндашувлар ёрдамида таҳлил қилишни мақсад қилган. Тарихий, биографик ва ижтимоий адабий ёндашувлар бежизга танлаб олинмаган, зеро асар тарихимиз гувоҳ бўлган яҳудий қирғини (Холокост) ҳикоя қилади. Асар воқеалари баёни тўқима эмас, балки муаллиф хотиралари асосига қурилгани сабабли биографик ёндашув таҳлил учун танланди. Ҳар қандай замонда долзарб бўла оладиган, ҳар қайси замонавий жамиятда рўй бериши мумкин бўлган ирқчилик, сепаратизм каби ижтимоий муаммолар муаллифга бевосита туркки берганлиги мақолада муҳокама қилинади. Ушбу мақолада оғир синовни бошидан кечирган яҳудий миллатининг дунёга, иймон тушунчаларига нисбатан фикри қай тарзда сақланиб қолганлиги таҳлил остига олинган. Шунингдек, муаллифнинг қабиҳлик, инсониятга қилинган жиноятлар замирида оддий лоқайдлик ётгани ва келажакда буни олдини олишдек масъулият барчамизга юкланганлиги мақола хулосасига олиб келади.

Калит сўзлар: Холокост, яҳудийлар, адабий ёндашувлар, антисемитизм, ирқчилик.

Шоҳиста Умиджон қизи Мухамедова

Отдел Магистратуры, Преподаватель кафедры
Лингвистики и английской литературы
Узбекский Государственный Университет
Мировых Языков, Узбекистан
e-mail: obidjonova993@gmail.com

ОПАСНОСТЬ МОЛЧАНИЯ В ЦАРСТВЕ “НОЧИ”

АННОТАЦИЯ

Автор данной статьи исследует специфику романа «Ночь» («Night») американского писателя еврейского происхождения Эли Визеля, который рассказывает об эпохе второй мировой войны и страданиях еврейского народа, их истреблении и о проблеме Холокоста. В анализе романа использованы исторический, биографический и социальные литературные

подходы. Биографический подход был использован, чтобы выявить взаимосвязь жизни самого автора и событий в произведении, которые построены на основе собственных воспоминаний и реального жизненного опыта. Социально-исторические проблемы, описываемые в романе, весьма актуальны, поскольку они все еще существуют в современном обществе в той или иной форме. Статья раскрывает идейно-художественное своеобразие романа, который охватывает вопросы морали, достоинства и гуманности, а также авторское отношение к равнодушию некоторых сообществ в вопросах насилия и жестокости, уклонения от ответственности за антигуманные преступления, и как избежать их в ближайшем будущем.

Ключевые слова: Холокост, еврейская нация, литературные подходы, антисемитизм, расизм.

Shohista Umidjon qizi Muxamedova
Master Department Chair of Linguistics
and English literature Uzbekistan State
World Language University, Uzbekistan
e-mail: obidjonova993@gmail.com

DANGER OF SILENCE IN THE KINGDOM OF “NIGHT”

ABSTRACT

The article deals with specific features of the novel "Night" by American Jewish novelist Elie Wiesel, which illustrates the terrible World War II era and the sufferings of the Jewish people, their extermination and the problem of the Holocaust. The article aims to reaffirm the importance of the novel "Night" by using three literary approaches – historical, biographical and social. The biographical approach is taken for the analysis to identify the link between the work and the author, who builds a story on the basis of his own memories and real life experience. Furthermore, the socio-historical problems highlighted in the novel are very relevant, since they still exist in modern societies in one or another form. The article reflects how the novel encompasses morality, dignity, humanity issues and at the same time reveals the author's attitude to the indifference of some world communities regarding cruelty and evading responsibility for anti-human crimes along with how to avoid them in the near future.

Key words: Holocaust, Jews, approaches, anti-Semitism, racism.

КИРИШ

Ҳар қандай бадий асар ўқувчилар қўлига етиб боргунга қадар бир неча босқичлардан ўтиши табиий, лекин бундан аввал ҳар бир асарнинг бошқасига ўхшамайдиган яратилиш тарихига эгаллиги ҳеч кимга сир эмас. Муаллиф ўз асарини яратишда ҳаётини тажрибаси, қизиқишлари билан уйғунлашиб кетади. Машҳур америкалик ёзувчи Эли Визел (1928-2016) нинг ўлмас асарлари ҳам бундан мустасно эмас. Асли руминиялик яҳудий бўлган бу америкалик арбобнинг жуда қўплаб асарлари кенг ўқувчи аудиторияси орасида ўзига хос мавқега эга бўлиб, ғарб ва шарқ китобхонлари қўлидан тушмай қайта-қайта мутолаа қилинувчи асарлар рўйхатига киргани бежиз эмасдир. Бу адибни эсга олар эканмиш, унинг “Зулмат” (“Night”) трилогиясини зикр этмасдан ўтишнинг иложи йўқ. Ўз ичига “Зулмат” (“Night”), “Тонг” (“Dawn”) ва “Кундуз” (“Day”/ “Accident”) каби алоҳида романларни олган трилогия автобиографик асарлар жумласига киради, зеро юқоридаги романлар Эли Визелнинг Холокост даврида бошидан ўтказган кечинмалари асосига қурилган ва бевосита муаллифнинг ҳаёт тажрибасини қоғозга қораланган кўриниши ҳисобланади.

Трилогиянинг илк китоби саналмиш “Зулмат” (“Night”) балоғат ёшига етмаган Элайзер исмли оддий боланинг концентрацион лагерга юборилиб, унда ота-онаси, опа-сингилларидан ажратилиб ҳужрага ташланганлиги, оила аъзоларидан айро ўтказган азобли кунлари мисолида бутун бир яҳудий халқининг кечмишлари, Иккинчи жаҳон уруши йилларидаги изтиробли, йўқотишлари яққол аск эттирилган. “Тонг” ва “Кундуз” каби кейинги китоблар дастлабки

китобнинг мантикий давоми ҳисобланиб, уларда эса ажал кучоғидан омон қолган Элайзернинг кундалик ҳаётга қайта кўникиш ва ўзини кашф қилиш жараёнлари ҳақида сўз боради.

МАҚСАД ВА ВАЗИФА

Асар мазмуни, жанри, унинг композицион тузилиши, ғояси, мавзуси, сюжет линияси, қаҳрамонлар таснифи, муаллифнинг тили таҳлил жараёнида илк эътибор қаратиладиган тушунчалар саналади. Ҳолбуки, санъат асарининг нега айнан бундай кўриниш касб этганлигини эса турли адабий ёндашувларни қўллаш орқали сиртга сузиб чиқади.

Мазкур мақоланинг бош мақсади Эли Визел қаламига мансуб трилогиянинг илк романи бўлмиш “Зулмат”ни тарихий, биографик ва ижтимоий адабий ёндашувлар кўмагида таҳлил қилиш натижасида асарнинг умуминсоний ғояларини юзага чиқариш ва шу билан бир қаторда ўқувчи оммасини муаллиф кўзлаган ўзига хос дидактик руҳдаги чорловларини кашф этишга йўналтирилган.

УСУЛЛАР

Ушбу тадқиқот ишининг таҳлил қилишда қиёсий-типологик, тарихий, биографик ёндашув, ижтимоий ёндашув усуллари билан фойдаланилди.

МУЛОҲАЗА ВА НАТИЖАЛАР

Биринчи тўхталиб ўтадиган адабий ёндашувимиз тарихий ёндашув ҳисобланиб, тўғридан тўғри таҳлилга ўтишдан аввал Холокост сўзининг том маъноси ва унинг яҳудий халқига алоқасини кўриб чиқиш лозим бўлади. Чунончи, ушбу тушунча асар ғояси пайдо бўлишидаги тарихий контекст ўрнининг нақадар муҳим эканлигини англаб етишга ёрдам беради. Холокост (Holocaust) юнон тилидан олинган бўлиб, “holo” сўзи “бутун” ёки “барча”, “kaustos” сўзи “қуйдирилган” деб таржима қилинади [History.com муҳаррирлари., 2018]. Дастлаб кўпхудолик даврида худолар учун меҳробда қурбонлик сифатида ҳайвонларни ёндириш маросимини англатиш учун қўлланилган. Бу термин ҳозирда Иккинчи жаҳон уруши йилларида немис фашистик режими томонидан яҳудий халқига уюштирилган оммавий қирғин жараёнига нисбатан ишлатилади. Германияда нацизмнинг пайдо бўлиши жамиятнинг маънавий тушкунлиги ифодаси бўлди. “Антисемитизм, иркчилик, инсонга нафрат ва тажовузкорликни тарғиб қилувчи нацистлар мафкураси энг кескин ижтимоий касалликлар билан оғриган жамият учун баайни гиёҳванд воситага айланди” [Ҳидояттов Г., 2003]. Ўша таҳликали йиллар ҳалигача одамларни кўрқувдан даҳшатга тушириб келади. 1939 йил 1 сентябрда Германия Полшага ҳужум бошлади, унинг ғарбий қисмини ва кенги уч ҳафта давомида барча Поляк қўшинларини яшин тезлигида тор-мор қилиб бутун мамлакат худудига эга чиқди. Немис полициячилари минглаб поляк яҳудийларини ўз уйларини тарк этиб, яҳудийлар учун ажратилган махсус жой (гетто) ларга ҳайдашди. Яҳудийларни таъқиб қилиш бутун Европада кучайиб кетиб, бу Эли Висел оиласи билан истиқомат қилаётган Трасилваниянинг энг чекка қишлоғи – Сигетта ҳам етиб келди. 1940-1944 йилларда бу худуд Венгрия қироллигига қарашли бўлиб, давлат монархликка сайланган адмирал Миклош Хорти мулки ҳисобланган [Ҳидояттов Г., 2003]. Бу тарихий воқеа “Зулмат” сатрларида намоён бўлган: “The regent Miklos Horthy was forced to ask a leader of the pro-Nazi “Nyilas” party to form a new government” (таржимаси: Регент Миклош Хортининг нацист “Нилас” партиясидан янги ҳукумат тузишни сўрашдан ўзга иложи қолмади) [Визел Э., 1958].

Партия ҳукумат тепасига келгач ўзларининг разил антисемит ғояларини рўёбга чиқаришга бел боғладилар. Партия мафкураси ўлароқ олий мақсад яъни яҳудийларга ҳар қандай тазйиқ ўтказиш авж олди.

Жумладан, яҳудийлар давлат идораларидаги ишлардан четлатилди, мол-мулклари мусодара қилинди, асарда шундай жумлалар учрайди “... a Jew was henceforth forbidden to own gold, jewelry, or valuables” (таржимаси: яҳудий олтин буюм, тақинчоқлар ва қимматбаҳо буюмлар олиб юриши ман этилди), [Визел Э., 1958] кўнгилочар масканларга, маданий хордиқ чиқарадиган жойларга боришларини қатъий тақиқланди. Буларнинг бари етмагандек, бошқалардан ажралиб туришлари учун олти қиррали Довуд юлдузи белгисини тақиб юришга мажбур қилинган. Бу тарихий эпизод ҳам асарда эслаб ўтилган: “... a new degree: every Jew had to wear the yellow star” (таржимаси: янги қарор: ҳар бир яҳудий эгниларига сариқ юлдуз

такиб туришлари талаб этилади) [Визел Э., 1958]. Муаллиф оила аъзолари, қариндош-уруғлари-ю дўстлари, умуман бутун Сигет қишлоғини кўчаларга чиқарилиб шундай ҳолатда қаторлар ҳосил қилиб тўпланаётганининг гувоҳи бўлган.

Сўнг қишлоқдаги ҳамма яҳудий аҳоли юк поездларига мажбуран ортилиб, Освенсим, Бухенвалд, Дахау каби концентрацион лагерларга жўнатилди. Визел оиласи ҳам бундан мустасно бўлмади, Эли вазиятни куйидагича таърифлайди: "...the Hungarian police made us climb into the cars, eighty persons in each one.... handed some bread, a few pails of water. They checked the bars on the windows....the doors were nailed....the cars were sealed." (таржимаси: Венгрия полиция ходимлари барчани вагонга чиқишга мажбурлади, ҳар бир вагонда нақ 80 киши бор эди... бизга бироз нон, бир неча пақир сув бериш билан кифояланишди... дарча панжаларни пухта текширилди..., эшик михланди...вагонлар муҳрланди.) [Визел Э., 1958].

Юқоридаги номлари қайд этилган лагерлар аслида ўлим лагерлари ҳисобланиб, у ерда яҳудийларни қирғин қилиш мақсадида бир нечта крематорийлар ва газ камералари кутиб турган эди. "Зулмат" асари таҳлилида тарихий ҳодисалар муҳим аҳамиятга эғалигини сабаби муаллиф айнан шу даҳшат ва террорни реал ҳаётда бошидан ўтказганидир. Яҳудий халқининг ўтмишда бўлган реал воқеалар оқибатида чеккан азоб-уқубатлари, кечинмалари, миллионлаб бегуноҳ қалбларнинг нолалари бу асарнинг туғилишига катта эҳтимол билан туркки берган бўлса ажаб эмас деб ҳисоблаймиз.

Таҳлил учун танланган навбатдаги ёндашув биографик ёндашув ҳисобланиб, бевосита муаллиф биографик ҳаёти билан асарнинг чамбарчас боғлиқлигини кўриб чиқади. Зеро, асар воқеаларини баёни айнан муаллиф ўз бошидан ўтказган ҳаётини тажрибаларга асосланиб қурилгандир. Америкалик яҳудий носир Эли Виселнинг ҳаёти ҳақида сўз боргани туфайли "Зулмат" асари адабий танқидчилар томонидан мемуар асарлар қаторига киритилади. Роман бош қаҳрамони Элайзер бадий образ бўлишига қарамай, унинг прототиби Эли Виселнинг ўзи ҳисобланади. Элайзер каби Эли ҳам оиласи билан ўлим лагерига юборилади, у ерда онаси ва сингилларидан айрилади, лекин отаси билан биргалиги унинг ягона таскини бўлиб қолади. Роман давомида Элайзер немис СС (немисча Schutzstaffel – "кўриқлаш кўшинлари", Германия фашистларини бош таянч ташкилоти [Ҳидояттов Г., 2003]) аскарлари томонидан уюштирилган кўплаб шавкатсизликларнинг гувоҳи бўлади. Масалан, гўдакларни ҳавога улоқтириб, милтиққа нишон қилдиришдан; улкан ўрада тириклай ёндирилган болақайлар, қаҳратон совуқда яҳудий аёллар кийимсиз қолдириб аскарларга масхара бўлишганидан бошлаб, токи гас камераларида заҳарланиб ўлдиришларигача одамийликнинг ҳеч қандай принципига тўғри келмайдиган ваҳшийликларни ўз кўзи билан кўради. Бу аксилинсоний зулмлардан иймони заифлашаётган Элайзернинг гапларига эътибор қарацак: "...Never shall I forget the small faces of the children whose bodies I saw transformed into smoke under a silent sky. Never shall I forget those flames that consumed my faith forever. Never shall I forget the nocturnal silence that deprived me for all eternity of the desire to live. Never shall I forget those moments that murdered my God and my soul and turned my dreams to ashes. Never shall I forget those things; even were I condemned to live as long as God Himself. Never." (таржимаси: Танлари сокин осмон остида тутунга айланган жажжи гўдакларнинг мурғак юзларини қандай унутай? Эътиқодимни умрбодга жизғанак қилган оташни қандай ёдимдан чиқарай? Ҳаётга интилишимни сўндирган тунги сукунатни қандоқ унутай? Тангри каби абадий ҳаётга маҳкум этилган тақдирда ҳам бу даҳшатларни миямдан қандай юлиб чиқарай? Асло! Ҳечқачон!) [Визел Э., 1958].

Бош қаҳрамон Элайзер тилидан айтилган бу монолог аслида Эли Виселнинг қалбидан отилиб чиқаётган аччиқ туғёнлар эмасмикин деб дафъатан ўйга толади киши. Адибнинг бундай мемуар асарга қўл уришига, эҳтимол, ўша аламли хотиралари тинчлик бермагандир. Муаллиф гувоҳи бўлган реал воқеалар асарни янада ҳаққонийроқ чиқишида асосий рол ўйнаганини биографик ёндашув асосидаги таҳлилдан англаб етамиз. Ҳаттоки, асар қаҳрамонларини номлари асл ҳолида китобга кўчган ва бунга мисол тариқасида Элайзернинг отаси Шломо, онаси Сара, сингиллари Хилда, Беатриса, Сипора ва бошқаларни олиш мумкин.

Роман ҳар қандай замонда долзарб бўла оладиган ҳар қандай замонавий жамиятда рўй бериши мумкин бўлган ирқчилик, сепаратизм тушунчаларига бирлаштирилганлиги аҳамиятга

моликдир. Айнан шу ижтимоий муаммолар муаллифга туркки берганлигини сўнгги адабий ёндашув ёрдамида муҳокама қилинади.

Роман турли ижтимоий масалаларни ҳам кўтариб чиққани танқидчилар наздида муҳим аҳамият касб этади. Зеро, ирқчилик, сепаратизм ҳамон замонавий жамиятнинг оғрикли нуқталаридан бири бўлиб келмоқда. Бу вайронкор ғоялар айниқса национал-социализм даврида авжига чиққанига тарих гувоҳ. Бундай сиёсатнинг ташаббуси саналган немис фалсафаси “Оқ ирқ Ер кurrasида яшовчи бошқа барча халқларни ўзига бўйсундириши лозим” [Ҳидояттов Г., 2003] деб тинмай таъкидлар, Германия халқи учун ҳаётий кенгликни та’минлаш, бунда ҳеч қандай зўравонликлардан қайтмаслигини уқтирар эди. Норд ирқига мансуб бўлмаган осиеликлар, славян, африкаликлар, айниқса, семитлар яъни яҳудийлар қулликка, ўлимга маҳкум қилинди. Орийлаштириш фанатик тарзда амалга оширила бошланди, буни оқибатида яҳудий халқини дунё тарихидан йўқотиш илнжига тушиб қолишди, ўн йиллардан ортиқ ишлаган газ камералари сабаб бутун бир халқни ҳалок бўлиб кетишига бир баҳя қолди. Асарда қуйидаги парчага кўзингиз тушади: “... we saw flames rising from a tall chimney into a black sky... in the air, the smell of burning flesh...we had arrived. In Birkenau.” (таржимаси: ... коронғу тунда улкан мўридан буралиб чиқаётган аланга тилини кўриб донг қоттик.... Ҳавони эса куйган инсон гўштининг қўланса ҳиди тутиб кетганди. Манзилимизга етиб келгандик. Биз Биркенаудамиз...” [Визел Э., 1958].

Яҳудийларнинг кўр-кўрона яхшиликка ишонишлари, вазиятни олдиндан кўриб турган ҳолда ҳам унга тўғри баҳо бера олмаганликлари халқни азоб-у, қийноқларга дучор бўлишига сабаблардан бири бўлиб қолди [Файн Э.С., 1982].

Биркенау каби лагерларда оилалар завол кўрди: ота-оналар жигаргўшасидан ва аксинча, кимдур жуфти покларидан, яна аллаким ака-ука-ю, опа-синглисидан умрбодга жудо бўлгани ҳақида фикр юритарканмиз бундай лагерлар яҳудий халқининг кўплаб вакиллари учун сўнгги манзил бўлиб қолгани ажабланарли эмас.

Жамиятнинг азалий негизи ҳисобланган бутун оилалар ўлим лагерларида турли тамойиллар асосида махсус гуруҳларга бўлингани туфайли кўп яҳудийлар оилаларидан ажралиб кетадилар ва кейинчалик қайта топиша олиш имконини қўлдан бой берадилар. Тозакон орийлар яҳудийларни жинслари, ёшлари, саломатлик ҳолатларига кўра бир нечта кичик гуруҳларга қайта бўлишганига тарих гувоҳ. Бундай ички бўлиниш қайси демократик қоидаларга тўғри келади? Қайси умумбашарий концепция мос тушади? Ҳеч қайси бирига! Бу фақат кучли ирқ жон сақлаб қолади деган ғояларга йўғрилган ижтимоий дарвинизмда ўзга нарса эмас. Сабаби, у ерда семитлар ҳайвонданда паст кўрилиб, таҳқир ва маломатларга дуч келишди, улар худди маҳбуслар каби оқ-қўк йўлли пижамаларда юришга мажбурлашди, бўйсунмаганлар эса сўзсиз ўлимга ҳукм қилинарди. Жисмонан соғломларининг бир қисми мажбурий ишларга жалб қилинса, бошқа бир қисми тажриба қуёнларига айлантирилган. Бу воқеаларни кўрган ва лагердан омон қайтган яҳудий болалар бир нечтани ташкил қилиб, улар жисмонан соғлом бўлгани билан маънан ва руҳий жароҳатланган эдилар. [Визел Э., Фридендер Э., Кардинал Хьюм Б., Епископ Харрис Р., Лорд Якобовиц Э., 2014]

Нацизм мафқураси бутун бир халқни иродасини синдиришдек жиноятга қўл урди, яҳудий халқининг на инсонийликка, на илоҳий кучга ишончлари қолмади. Улар зулматга маҳкум қилинди.

Энг ачинарли тарафи – бу жиноятни бошқа мамлакатлар томашабин сифатида жим кузатишди ва ҳеч қандай ёрдам қўли чўзилмади. Лекин яҳудийлар асар сўнггига қадар бу воқеаларни улар билан содир бўлаётганига ишонишлари жуда қийин бўлди. Асарда болакай ота-онасига мурожаат қилган шундай парчани учратиш мумкин: "Can this be true? This is the twentieth century, not the Middle Ages. Who would allow such crimes to be committed? How could the world remain silent?" (таржимаси: “Бу ҳақиқат бўлиши мумкинми? Ахир биз XX асрда яшайпмизку, ўрта асрда эмас?! Бундай жиноятларга ким йўл қўйиши мумкин? Қандай қилиб дунё жим кузатиб турибди?”) [Визел Э., 1958]

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтганда, юкорида биз Эли Визелнинг “Зулмат” трилогиясининг биринчи китобини яралишига таъсир кўрсатган омилларни тарихий, биографик ва социал бадий ёндашувлардан фойдаланиб таҳлил қилишга уриндик. Дастлаб қўйган мақсадларимиз сафида ёндашувлар орқали муаллифнинг “аср жинояти” деб ном олган Холокост жараёнига яратилган қулай тарихий имконият сабаб дучор бўлган мазлум яҳудий халқининг кечмишлари яққол тасвирланган романни таҳлил қилиш орқали асарнинг нақадар аҳамиятли эканини исботлашдан иборат эди. Ваҳоланки, асар муаммолари билан биргаликда асар ғояси ҳисобланган сукутдан, бетарафликдан қочишга ундовчи муаллифнинг фикрлари эътиборга лойиқ эканлигини танланган уч адабий ёндашув (тарихий, биографик, ижтимоий) ёрдамида янада яққол ўз аксини топди. Ушбу бадий ижод намунаси ўзига монанд дидактик табиатга эга, зеро роман кенг китобхон оммасини бундай асарлар билан таништириш ва шу йўсинда тарихда рўй берган юкорида келтириб ўтилган шавқатсизликлар нафрат, манманлик, лоқайдлик кабилар такрорига изн беришга йўл қўймасликка чорлайди. Асар муаммоларининг яққол намоёниши ва бу орқали ўқувчи оммаси ҳамда уларнинг дунё қараши кенгайишига, мантикий ва танқидий фикрлашига салмоқли улуш қўшиш адабиёт фанининг нафақат мақсади балки асл моҳияти ҳамдир.

The list of used literature

1. Wiesel, E. (1958). *Night*. New York: Hill and Wang, a division of Farrar, Straus and Giroux, Publ.
2. Hidoyatov G. *Jahon tarixi: Eng yangi davr: Birinchi qism (1914-1945-yillar):10-sinf o'quvchilari uchun darslik*. – Toshkent: “Sharq”, 2003. 416 b.
3. Andreev, A.N. (2003). *Holistic analysis of a literary work*. – Minsk: scientific-methodical center “Eletronnaya kniga BGU”. – Available at URL: <http://anubis.bs.u.by/publications/elresources/Philology/andreev5.pdf>.
4. Wiesel, E., Friedlander, A.H., Cardinal, Hume B., Bishop, Harries R., Lord Jakobovits. (2014), *The Six Days of Destruction: 1st Edition, Meditations Towards Hope*. Amsterdam: Elsevier Science, Available at URL: <https://www.worldcat.org/title/six-days-of-destruction-meditations-towards-hope/oclc/1041150204?referer=di&ht=edition> (October 25, 2018)
5. Editors of History.com. *The Holocaust*. Available at URL: <https://www.history.com/topics/world-war-ii/the-holocaust>. (January 6, 2018)
6. Fine, E.S. (1982). *Legacy of Night: The Literary Universe of Elie Wiesel*. NY: State University of New York Press, Publ.
7. Langer, L.L. (1977). *The Holocaust and the Literary Imagination*. New Haven, CT: Yale University Press, Publ.
8. Rittner, C.A. (1991). *Elie Wiesel: Between Memory and Hope*. New York: New York University Press, Publ.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Vixel E. *Zulmat*, – Nyu-york: Hill va Wang, Farrar, Straus va Giroux Publ bo'limnasi, 1958. 146 bet
2. Hidoyatov G. *Jahon tarixi: Eng yangi davr: Birinchi qism (1914-1945-yillar):10-sinf o'quvchilari uchun darslik*. – Toshkent: “Sharq”, 2003. 416p.
3. Andreev A.N. *Selestniy analiz literaturnogo proizvedeniya*. – Minsk: Nauchno-metodicheskiy sentr “Eletronnaya kniga BGU”, 2003. 145 p.
4. Wiesel E, Friedlander A.H., Cardinal Hume B., Bishop Harries R., Lord Jakobovits. *Halokatning olti kuni: umid tomon bo'yicha mushohadalar*. –Amsterdam: Elsevier Science, 2014.
5. History.com muharrirlari. [Xolokost]. 6.01.2018.
6. Fine E.S. *Zulmat merosi: Eli Vixelning adabiy koinoti*. – Albany, NY: Nyu-york universiteti nashriyoti, 1982. 200 p.

7. Langer L.L. Xolokost va adabiy farazlar. – New Haven, CT: Yale Universiteti nashriyoti, 1977. 316 p.
8. Rittner C.A. Eli Vazel: Xotira va umid orasida. – New York: New York Universiteti nashriyoti, 1991. 244 p.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000